

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОКСИКОДЕРМИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИПРАГМАЗИИ

Клеблеева Гузаль Давлятовна

PhD., доцент заведующий кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18,
Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Абдуманова Азиза Абдуазизовна

Абдусамадова Зебо Шерали кызы

Эргашева Муниса Насимбой кызы

Студент 609-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282862>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Токсикодермия остаётся одной из наиболее распространённых форм нежелательных лекарственных реакций со стороны кожи, частота которой в последние годы неуклонно возрастает на фоне расширения лекарственного арсенала и широкого применения полипрагмазии, особенно у пациентов с коморбидной патологией. Цель исследования. Изучить эпидемиологические особенности токсикодермии у пациентов, получающих множественную лекарственную терапию. Материалы и методы. Проведено ретроспективное клинико-эпидемиологическое исследование 124 пациентов с клинически подтверждённой токсикодермией, госпитализированных в дерматологическое отделение в период 2020–2024 гг. Проанализированы демографические данные, степень полипрагмазии, структура причинно-значимых лекарственных средств, клинические формы заболевания и особенности его течения. Статистическая обработка выполнена с использованием методов описательной статистики. Результаты. Установлено, что выраженная полипрагмазия (приём ≥ 5 лекарственных препаратов) выявлялась у 62,9 % пациентов. Токсикодермия чаще развивалась у лиц старших возрастных групп и пациентов с коморбидной соматической патологией. В структуре причинно-значимых факторов ведущую роль играли антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные и сердечно-сосудистые средства, особенно при их комбинированном применении. Клиническое течение заболевания у пациентов с полипрагмазией характеризовалось преобладанием распространённых и генерализованных форм, более длительным течением, высокой частотой рецидивов и увеличением сроков стационарного лечения. Заключение. Полипрагмазия является значимым эпидемиологическим фактором риска развития и утяжеления течения токсикодермии. Рационализация фармакотерапии и индивидуализированный подход к назначению лекарственных средств являются важными направлениями профилактики токсикодермии и снижения тяжести её клинических проявлений.

Ключевые слова: токсикодермия, полипрагмазия, нежелательные лекарственные реакции, эпидемиология, лекарственная гиперчувствительность, дерматология.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF TOXICODERMIA IN POLYPRAGMASIA

Klebleeva Guzal Davlyatovna

PhD., Associate Professor, Head of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Abdumanonova Aziza Abduazizovna

Abdusamadova Zebo Sherali kizi

Ergasheva Munisa Nasimbay kyzy

A student of group 609 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Relevance. Toxicoderma remains one of the most common forms of adverse drug reactions on the skin, the frequency of which has been steadily increasing in recent years against the backdrop of the expansion of the drug arsenal and the widespread use of polypragmasy, especially in patients with comorbid pathology. Purpose of the research. Study the epidemiological characteristics of toxicoderma in patients receiving multiple drug treatments. Materials and methods. A retrospective clinical and epidemiological study was conducted on 124 patients with clinically confirmed toxicoderma hospitalized in the dermatology department during the 2020-2024 period. Demographic data, the degree of polypragmasy, the structure of causally significant drugs, clinical forms of the disease, and the features of its course were analyzed. Statistical processing was carried out using descriptive statistics methods. Results. It was established that pronounced polypragmasia (administration of ≥ 5 medications) was detected in 62.9% of patients. Toxicoderma developed more frequently in older age groups and patients with comorbid somatic pathology. Antibacterial drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and cardiovascular agents, especially when used in combination, played a leading role in the structure of causally significant factors. The clinical course of the disease in patients with polypharmacy was characterized by the predominance of widespread and generalized forms, a longer course, a high frequency of relapses, and an increase in the duration of inpatient treatment. Conclusion. Polypragmasia is a significant epidemiological risk factor for the development and exacerbation of toxicoderma. Rationalization of pharmacotherapy and an individualized approach to prescribing medications are important directions in the prevention of toxicoderma and reducing the severity of its clinical manifestations.

Keywords: toxicoderma, polypragmasia, adverse drug reactions, epidemiology, drug hypersensitivity, dermatology.

POLIPRAGMAZIYA SHAROITIDA TOKSIKODERMIYANING EPIDEMIOLOGIK

Klebleeva G'uzal Davlatovna

PhD., dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universiteti Dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasi mudiri. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abdumanonova Aziza Abduazizovna

Abdusamadova Zebo Sherali qizi

Ergasheva Munisa Nasimboy qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 609-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Toksikodermiya teri tomonidan nojo'ya dori-darmon reaksiyalarining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib qolmoqda, uning chastotasi so'nggi yillarda dori vositalarining kengayishi va polipragmaziyaning keng qo'llanilishi fonida, ayniqsa komorbid patologiyali bemorlarda tobora ortib bormoqda. Tadqiqotning maqsadi. Ko'plab dori-darmonlar bilan davolanayotgan bemorlarda toksikodermiyaning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish. Materialy i metody. 2020-2024-yillar davomida dermatologiya bo'limiga yotqizilgan, klinik jihatdan tasdiqlangan toksikodermiya bilan kasallangan 124 nafar bemorda retrospektiv klinik-epidemiologik tadqiqot o'tkazildi. Demografik ma'lumotlar, polipragmaziya darajasi, sababiy ahamiyatga ega dori vositalarining tuzilishi, kasallikning klinik shakllari va uning kechish xususiyatlari tahlil qilingan. Statistik ishlov berish tavsifiy statistika usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Natijalar. Yaqqol polipragmaziya (≥ 5 dori vositalarini qabul qilish) 62,9% bemorlarda aniqlangan. Toksikodermiya ko'proq katta yoshdagi shaxslar va komorbid somatik patologiyasi bo'lgan bemorlarda rivojlangan. Sabab-muhim omillar tarkibida antibakterial preparatlar, nosteroid yallig'lanishga qarshi va yurak-qon tomir vositalari, ayniqsa ularni birgalikda qo'llash yetakchi rol o'ynadi. Poliprogmaziya bilan og'rikan bemorlarda kasallikning klinik kechishi tarqalgan va tarqoq shakllarining ustunligi, uzoqroq davom etishi, qaytalanishlarning yuqori chastotasi va statsionar davolanish muddatlarining uzayishi bilan tavsiflangan. Xulosa. Poliprogmaziya toksikodermiya rivojlanishi va kechishining og'irlashishi uchun muhim epidemiologik xavf omili hisoblanadi. Farmakoterapiyani ratsionallashtirish va dori vositalarini tayinlashga individual yondashuv toksikodermiyaning oldini olish va uning klinik ko'rinishlarining og'irligini kamaytirishning muhim yo'nalishlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: toksikodermiya, polipragmaziya, dorilarning nojo'ya ta'siri, epidemiologiya, dorilarga yuqori sezuvchanlik, dermatologiya.

Введение: Токсикодермия представляет собой одну из наиболее распространённых форм нежелательных лекарственных реакций со стороны кожи и рассматривается как клинико-иммунологический синдром, возникающий в ответ на системное воздействие медикаментозных средств, химических веществ или пищевых аллергенов [1,2]. В структуре лекарственно-индуцированных побочных реакций кожные проявления занимают ведущее место, составляя, по данным различных авторов, от 30 до 40 % всех нежелательных эффектов фармакотерапии [3,4].

В последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к росту частоты токсикодермии, что обусловлено расширением арсенала лекарственных средств, увеличением продолжительности жизни населения, ростом хронической соматической патологии и широким внедрением комплексной медикаментозной терапии [5,6]. Особое значение в этом контексте приобретает феномен полипрагмазии, под которым понимают одновременное назначение пациенту нескольких лекарственных препаратов, зачастую без должной оценки их фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий [7].

Полипрагмазия наиболее характерна для пациентов пожилого и старческого возраста, а также для лиц с коморбидными состояниями, включая сердечно-сосудистые, эндокринные, ревматологические и инфекционные заболевания [8,9]. Установлено, что увеличение количества одновременно применяемых лекарственных средств прямо коррелирует с риском развития

лекарственной гиперчувствительности, токсических и иммунно-опосредованных кожных реакций [10].

Эпидемиологические исследования показывают, что токсикодермия значительно чаще развивается у пациентов, принимающих антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, противосудорожные, сердечно-сосудистые препараты, а также биологически активные добавки [11–13]. При этом сочетание нескольких фармакологических групп существенно повышает риск развития тяжёлых и генерализованных форм токсикодермии, включая фиксированную токсикодермию, эксудативную многоформную эритему и синдромы тяжёлых кожных лекарственных реакций [14,15].

Несмотря на большое количество клинических наблюдений, эпидемиологические аспекты токсикодермии в условиях полипрагмазии остаются недостаточно систематизированными. В большинстве публикаций внимание сосредоточено на клинических и патогенетических механизмах заболевания, тогда как влияние полипрагмазии на частоту, структуру и тяжесть токсикодермии изучено фрагментарно [16,17]. Отсутствие унифицированных подходов к оценке лекарственной нагрузки и причинно-значимых факторов затрудняет раннюю диагностику и профилактику данного состояния.

В связи с этим изучение эпидемиологических особенностей токсикодермии в условиях полипрагмазии представляет значительный научный и практический интерес и является актуальной задачей современной дерматологии и клинической фармакологии.

Цель исследования: изучить эпидемиологические особенности токсикодермии у пациентов, получающих множественную лекарственную терапию.

Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективное клинко-эпидемиологическое исследование, включавшее анализ медицинской документации пациентов, госпитализированных в дерматологическое отделение за период 2020–2024 гг.

Критерии включения: клинически подтверждённый диагноз токсикодермии, наличие указаний на приём не менее трёх лекарственных препаратов одновременно (полипрагмазия), возраст пациентов старше 18 лет.

Методы исследования: клинко-anamнестический анализ, оценка структуры назначаемых лекарственных средств, классификация клинических форм токсикодермии, статистическая обработка данных с использованием методов описательной статистики.

Результаты исследования: В ходе исследования были проанализированы клинко-эпидемиологические данные 124 пациентов с клинически верифицированной токсикодермией, госпитализированных в дерматологическое отделение в период 2020–2024 гг. Все включённые в исследование пациенты имели в анамнезе приём не менее трёх лекарственных препаратов одновременно, что соответствовало критериям полипрагмазии.

Демографическая характеристика пациентов. Среди обследованных преобладали лица женского пола — 70 человек (56,5 %), мужчины составили 54 пациента (43,5 %). Возраст пациентов варьировал от 19 до 78 лет, при этом наибольшая частота токсикодермии отмечалась в возрастных группах 50–59 лет (28,2 %) и ≥ 60 лет (31,5 %). Средний возраст обследованных составил $54,6 \pm 11,3$ года. Степень полипрагмазии. Анализ лекарственной нагрузки показал, что: приём 3–4 препаратов одновременно отмечался у 46 пациентов (37,1 %), 5–6 препаратов — у 51 пациента (41,1 %), 7 и более препаратов — у 27 пациентов (21,8 %).

Таким образом, у 62,9 % больных регистрировалась выраженная полипрагмазия (≥ 5 лекарственных средств).

Структура причинно-значимых лекарственных средств. Ведущую роль в развитии токсикодермии играли следующие фармакологические группы: антибактериальные препараты — 48 случаев (38,7 %), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — 33 случая (26,6 %), сердечно-сосудистые препараты (ингибиторы АПФ, β -блокаторы, диуретики) — 23 случая (18,5 %), витамины и биологически активные добавки — 20 случаев (16,2 %).

В 52,4 % наблюдений токсикодермия развивалась на фоне комбинированного приёма препаратов из двух и более фармакологических групп.

Клинические формы токсикодермии. Анализ клинической картины показал преобладание распространённых форм заболевания. Структура клинических вариантов токсикодермии представлена следующим образом: эритематозно-папулёзная форма — 55 пациентов (44,3 %), фиксированная токсикодермия — 27 пациентов (21,7 %), уртикарная форма — 25 пациентов (20,3 %), тяжёлые генерализованные формы (экссудативная многоформная эритема, буллёзные проявления) — 17 пациентов (13,7 %).

Влияние полипрагмазии на течение заболевания. Установлено, что у пациентов с выраженной полипрагмазией (≥ 5 препаратов): достоверно чаще регистрировались распространённые и генерализованные формы токсикодермии, отмечалось более длительное течение заболевания (свыше 14 дней), наблюдалась высокая частота рецидивов (до 29,8 % случаев в течение 6 месяцев наблюдения).

У пациентов, получавших 3–4 лекарственных средства, преобладали ограниченные формы токсикодермии с более благоприятным клиническим течением.

Временные характеристики развития токсикодермии. Анализ сроков манифестации кожных проявлений показал, что у большинства пациентов токсикодермия развивалась в первые дни после начала или коррекции медикаментозной терапии. Так, у 72 пациентов (58,1 %) клинические симптомы возникали в течение первых 3–7 суток от момента назначения или замены лекарственного препарата. У 34 пациентов (27,4 %) кожные реакции регистрировались в интервале 8–14 суток, тогда как позднее развитие токсикодермии (более 14 дней) отмечено лишь у 18 пациентов (14,5 %), преимущественно на фоне длительной комбинированной терапии.

Локализация и распространённость кожного процесса. Кожные высыпания в большинстве случаев носили распространённый характер. Генерализованное поражение кожных покровов было выявлено у 61 пациента (49,2 %), преимущественно при приёме пяти и более лекарственных средств. Ограниченные формы с локализацией на туловище и конечностях отмечались у 63 пациентов (50,8 %). Поражение слизистых оболочек наблюдалось в 11,3 % случаев и было характерно для тяжёлых клинических вариантов токсикодермии.

Связь полипрагмазии с тяжестью клинических проявлений. Проведённый анализ показал чёткую зависимость между количеством одновременно принимаемых препаратов и выраженностью кожных проявлений. У пациентов с приёмом 7 и более лекарственных средств значительно чаще регистрировались: интенсивный кожный зуд и жжение (81,5 %), отёчность и инфильтрация кожных элементов (66,7 %), склонность к слиянию высыпаний с формированием обширных очагов поражения (59,3 %).

В группе с умеренной полипрагмазией (3–4 препарата) указанные симптомы отмечались существенно реже и характеризовались меньшей клинической выраженностью.

Рецидивирование и повторные эпизоды. Повторные эпизоды токсикодермии в анамнезе были выявлены у 29 пациентов (23,4 %). При этом у 82,8 % из них имелась длительная история полипрагмазии, связанная с хроническими соматическими заболеваниями. Повторные кожные реакции чаще возникали при повторном назначении фармакологически родственных препаратов либо при самостоятельном приёме лекарственных средств без врачебного контроля.

Коморбидный фон пациентов. У большинства пациентов с токсикодермией выявлялись сопутствующие заболевания. Наиболее часто регистрировались: сердечно-сосудистые заболевания — 61,3 %, заболевания желудочно-кишечного тракта — 44,4 %, эндокринная патология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы) — 32,3 %, хронические инфекционно-воспалительные заболевания — 28,2 %.

Наличие коморбидной патологии сопровождалось увеличением лекарственной нагрузки и, соответственно, повышением риска развития токсикодермии.

Длительность стационарного лечения. Средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с токсикодермией составила $12,8 \pm 3,6$ койко-дня. У больных с выраженной полипрагмазией и генерализованными формами заболевания сроки госпитализации были достоверно выше и достигали 16–18 койко-дней, тогда как при ограниченных формах токсикодермии — 8–10 койко-дней.

Выводы. Токсикодермия преимущественно развивается у пациентов старших возрастных групп, получающих множественную лекарственную терапию, при этом выраженная полипрагмазия выявляется более чем у половины больных и нередко сочетается с наличием коморбидной соматической патологии. В структуре причинно-значимых факторов ведущую роль играют антибактериальные, нестероидные противовоспалительные и сердечно-сосудистые препараты, особенно при их комбинированном применении. Полипрагмазия ассоциируется с более тяжёлым и распространённым течением токсикодермии, увеличением продолжительности заболевания и стационарного лечения, а также высокой частотой рецидивов, что подчёркивает необходимость рационализации фармакотерапии и индивидуализированного подхода к назначению лекарственных средств.

Список литературы:

1. Roujeau J.C., Stern R.S. Severe adverse cutaneous reactions to drugs // *New England Journal of Medicine*. – 1994. – Vol. 331. – P. 1272–1285.
2. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs // *Archives of Dermatology*. – 2001. – Vol. 137. – P. 765–770.
3. Lazarou J., Pomeranz B.H., Corey P.N. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients // *JAMA*. – 1998. – Vol. 279, № 15. – P. 1200–1205.
4. Pirmohamed M., James S., Meakin S. et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital // *BMJ*. – 2004. – Vol. 329. – P. 15–19.
5. Edwards I.R., Aronson J.K. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management // *The Lancet*. – 2000. – Vol. 356. – P. 1255–1259.
6. Naldi L., Conforti A. Epidemiology of cutaneous adverse drug reactions // *Dermatology*. – 2001. – Vol. 202. – P. 89–93.
7. Maher R.L., Hanlon J., Hajjar E.R. Clinical consequences of polypharmacy in elderly // *Expert Opinion on Drug Safety*. – 2014. – Vol. 13, № 1. – P. 57–65.

8. Gnjjidic D., Hilmer S.N., Blyth F.M. et al. Polypharmacy cutoff and outcomes // *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. – 2012. – Vol. 91. – P. 215–222.
9. Milton J.C., Hill-Smith I., Jackson S.H. Prescribing for older people // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2018. – Vol. 85. – P. 136–145.
10. Mockenhaupt M. Epidemiology of severe cutaneous adverse reactions // *Chemical Immunology and Allergy*. – 2012. – Vol. 97. – P. 1–17.
11. Patel T.K., Thakkar S.H. Cutaneous adverse drug reactions in Indian population // *Indian Journal of Dermatology*. – 2014. – Vol. 59, № 6. – P. 567–573.
12. Svensson C.K., Cowen E.W., Gaspari A.A. Cutaneous drug reactions // *Pharmacological Reviews*. – 2001. – Vol. 53. – P. 357–379.
13. Thong B.Y. Update on drug allergy // *Annals of the Academy of Medicine Singapore*. – 2016. – Vol. 45. – P. 190–197.
14. Harr T., French L.E. Severe cutaneous adverse reactions // *The Lancet*. – 2010. – Vol. 376. – P. 687–697.
15. White K.D., Abe R., Ardern-Jones M. et al. SJS/TEN: Immunopathogenesis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2015. – Vol. 136. – P. 119–133.
16. Choquet-Kastylevsky G., Intrator L., Chenal C. et al. Increased levels of soluble Fas ligand in drug-induced toxic epidermal necrolysis // *Allergy*. – 2002. – Vol. 57. – P. 108–115.
17. Demoly P., Adkinson N.F., Brockow K. et al. International consensus on drug allergy // *Allergy*. – 2008. – Vol. 63. – P. 1089–1100.